

कली नृत्य : झारखण्ड की सांस्कृतिक विरासत

जयपाल महतो

शोधार्थी, स्व0 कामेश्वर महतो,
स्नातकोत्तर-नागपुरी भाषा विभाग, राँची विश्वविद्यालय राँची

झूमर गीत-

“हाम नी जानली उधो, हाम नी जानली भाई
कपटी कन्हैया मोहे का साल देली, सेतो हाम नी जानली-2 |1|1|1|
बंसिया सबद सुनी, घर से बाहर भेली,
सइयो बिसवास बदे ई हाल भेली सेतो हाम नी जानली
सइयो बिसवास बदे ई हाल भेली सेतो हाम नी जानली |2|1|1|1

गोपियाँ कृष्ण की सखा उद्धव से कह रही है। हम कुछ नहीं जा पाये। कपटी कन्हैया दिल में दुःख दे गया। बांसुरी का आवाज सुन घर से बाहर आयी। विश्वास किया। यही विश्वास के कारण मेरा यह हाल हुआ।

मनुष्य एक विवकेशील प्राणी है। इसके अन्दर सोचने- समझने की शक्ति होती है। वह प्रत्येक कार्य को सोच-विचार करने के बाद करता है। व्यक्तिगत लाभ-हानि के साथ-साथ सामाजिक लाभ-हानि का भी ख्याल रखता है। ऐसा अन्य प्राणियों में दुर्लभ है।¹ प्रत्येक व्यक्ति समाज के बीच बेहतर जीवन यापन की सोच रखता है। अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार वह कोशिश भी करता है। मनुष्य को सुंदर एवं मधुर जीवन यापन करने के लिए उसे कला की जरूरत होती है। प्रत्येक मनुष्य के पास कुछ न कुछ गुण व कला होता है। अपने जीवन में कला का उपयोग भी करता है। इस्तेमाल कर जीवन को सजाने-सँवारने का काम करता है। कला व्यक्ति का एक हुनर है। विशिष्ट प्रकार के ज्ञान अथवा काम करने की कुशलता भी एक कला हो सकता है।² कला मनुष्य को दो तरह से प्राप्त होती है। पहला नैसर्गिक या पूर्वजों द्वारा विरासत के रूप में। मनुष्य को कुछ हुनर पूर्वजों से विरासत में मिलती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आता है। आगे चलकर वही हुनर जीवन यापन करने में सहायक सिद्ध होता है। मानव के पास ईश्वर या प्रकृति प्रदत्त करुणाएँ प्रतिभा के रूप में होती हैं। जिसे वह समाज में प्रकट करता है। दूसरा कुछ हुनर/कला समाज के प्रेरणा से अर्जित होती है या की जाती है। व्यक्ति को समाज से प्रेरणा मिलती है। जिससे वह आगे चलकर पूर्ण रूप से उसे अपना लेता है। सृष्टामूर्ति ने इस संबंध में कहा है-“मैं एक ऐसी संस्था की ट्रस्टी थी जहाँ डोनेशन का सिस्टम था जो धर्म, भाषा रंग, भेद-भाव से दूर था। इन्फोसिस फाउंडेशन का लक्ष्य स्पष्ट था बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय यानि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो, वे सुखी हों फाउण्डेशन की स्थापना के बाद सबसे पहले समास्याएँ लिखी गई इसमें कुपोषण, शिक्षा, दवाएँ, ग्रामीण विकास जैसी कुछ समस्याएँ शामिल थी। मेरे दिमाग में एक समस्या प्राथमिकता पर थी कि आज भी भारत में देवदासी प्रथा है। देवदासी से अर्थ था-भगवान की सेविका। पुरातन समय में कला, संगीत या नृत्य के क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को देवदासी कहते थे। ये महिलाएँ मंदिरों में कला का प्रदर्शन करती थीं। उन्हें लगता था कि भगवान उनकी कला को देखकर प्रसन्न होंगे। इन महिलाओं को समाज में उँचा दर्जा दिया जाता था। बिना पोदी नाम की एक देवदासी थी, जो राजा के बहुत करीब थी। उसने मंदिरों में काफी पैसा दान दिया था। समय बदला। मंदिर तबाह होने लगे। देवदासी प्रथा गलत हाथों

में चली गयी। शुरु में युवतियाँ पूरी, आस्था के साथ पूजा करती थीं। कुछ वक्त बाद देवदासियों को वेश्या समझा जाने लगा। कुछ लड़कियाँ जन्म से वेश्या बना दी जाती थी और कुछ अभिभावक बेटियों को किसी कारण से मंदिरों को सौंप जाते थे। देवदासियों जिन परेशानियों से गुजरती हैं उसके बारे में सोचकर कर्नाटक के ये लम्मा गुड्डा (रेणुका मंदिर) की यात्रा आँखों के सामने आ जाती है। मुझे याद है कि कैसे देवदासी हरी साड़ी व चूड़ियाँ पहनकर, हल्दी पाउडर लगाकर, लंबे-घने केश खोलकर भगवान का मुखौटा पहने, नारियल, नीम पत्ते, और कलश पकड़े मंदिर में आती हैं। नृत्य कर अपनी आस्था को प्रकट करती हैं।⁴ देवदासी का यह नृत्य भी एक कला है।

भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश के अनुसार कला शब्द का अर्थ-कला- (सं० स्त्री) शिल्प, कारीगरी, तीस काष्ठा का समय, नाव, कपट, राशि के तीसरे अंश का सातवाँ भाग, चन्द्रमा का सोलहवाँ भाग-इन सोलहों का नाम अमृता, मानदा, पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, धूति, शशिनी, चन्द्रिका, क्रांति, ज्योत्सना, श्री प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता है। अग्निमण्डल के दस भागों में से एक-इनके नाम धूम्रा, अचि, उष्मा, ज्वालिनी, विस्फुलिंगनी, सुश्री, सुरुपा, कपिला और हब्यक व्यवहार है, वृत्त का 1800वाँ भाग शिव, लेश, अल्प समय, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, संख्या, सूर्य का बारहवाँ भाग इनके नाम तपिनी, ध्रुमा, मारीची (मारीचि), ज्वालिनी, रूचि, सुषमा, योगदा, विश्वाबोधिनी, धारिणी और क्षमा है। जिह्वा छन्द की मात्रा, स्त्री का राज, छटाशोभा, प्रभाशौर्यादिगुण, विभूति, कौतिक, खेल, मात्रायुक्त एक लघुवर्ण, करतब, युक्ति ढंग, आर्युवेद के अनुसार- शरीर के सोलह भागों में से एक इनके नाम-प्राण, श्राद्धा, व्योम, वायु, जल, पृथ्वी, मन, इन्द्रिय, अन्न, वीर्य, तप कर्म, लोक और मान हैं। नटों का व्यायाम, कसरत, यंत्र एक वर्ण वृत्त का नाम, तंत्र के अनुसार चौसठ कलाओं के नाम ये हैं- गायन, वाद्य, नृत्य, चित्रकारी, तिलक लगाना, तुंडल, कुसुमावाली पुष्पा स्तरण, अंगराग, मणि, भूमि कर्म, शयनरचना, उदकपाद्य, पिचकारी छोड़ना (उदकापात) चित्रयोग मल्याग्रथन, बाल सँवारना, चोटी गुँथना, नेपथ्य प्रयोग, कर्ण पत्र भंग, गंध युक्ति अंलकार योग, ऐन्द्रजाल, स्वरूप बनाना, हस्तलाघव, कसीदा, वीणावाद्य, प्रहेलिका, नाट्यकला, मणिरागज्ञान, छन्द ज्ञान ध्रुत क्रीड़ा, चौपड़ पासे का क्रीडन नम्रता, मलयुद्ध और व्यायाम है। कलाकार-(हि. पु.) किसी कला को जाननेवाला, चन्द्रमा। कलाकारी-(हि.

स्त्री) कला का कार्य या पेशा, कलाकारका भाव या प्रवृत्ति।⁵ कला शब्द का अनेक अर्थ निकलकर सामने आये हैं परन्तु चार अर्थ ही कला से संबंध स्थापित करते हैं। पहला—कारीगरी, दूसरा— नटों का व्यायाम, कसरत, तीसरा— तंत्र के अनुसार— चौंसठ कलाओं के नाम में गायन, वाद्य, नृत्य तथा चौथा—वीणावाद्य है। अतः कली नृत्य का सटीक अर्थ—नटों के अनुसार—व्यायाम, कसरत या गायन वादन के साथ नृत्य भी एक कला है। अपनी कारीगरी और कलाकौशल से गायन वादन के साथ नृत्य करती है। लोगों को रिझाती है। समाज के बीच खुशनुमा माहौल उत्पन्न करती हैं। इस तरह गायन वादन के साथ नृत्य करने वाली स्त्री को झारखण्ड प्रांत के नागपुरी भाषा में कली कहा जाता है।

कली नृत्य का नामकरण

कली के नामकरण का साक्ष्य प्रमाण तो नहीं है। परन्तु कली का नामकरण फूल के पूर्वाद्य की घटना से प्रतीत होता है। “नर्तक जय मंगल सिंह के अनुसार कली फूल की वह पूर्वाद्य घटना है, जो फूल के खिलने की पूर्व घड़ी की है। जिस समय फूल खिलने की स्थिति में होता है। उस समय फूल में नयी कोमल पंखुड़ियों को आने की उम्मीद जतायी जाती है। पंखुड़ियाँ निकलने की पूर्व स्थिति को ही कली कहते हैं।⁶ फूल में कली होने का यह समय बेहद रोमांचक, आकर्षक, मनमोहक एवं खुबसुन्दर होता है। कली का यह समय मनुष्य को बेहद पसन्द और प्यारा लगता है। मनुष्य आकर्षित हो उठता है। मन के अन्दर उसे छूने, तोड़ने तथा उसके सामने आने की चाहत पैदा होती है। लोग दिल से चाहने लगते हैं। मनुष्य ही नहीं खिलते व फूलते फूल को देखकर भौरे भी आशान्वित होते हैं। फूलों का रस पाने की चाहत होती है। उनमें एक लालसा की उम्मीदें जगती हैं। रस को पाकर भौरे भी आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं।

“नर्तक काशीनाथ बैठा बताते हैंकि नृत्यांगना कली का नाम भी फूल की भाँति पड़ा होगा। कली जब सज-धजकर सोलहों श्रृंगार करती है और नृत्य के लिए अखरा में उतरती है, तो ठीक एक फूल की भाँति नजर आती है। श्रृंगार से उसके सारे अंग सजे हुए रहते हैं। पैरों के नख से लेकर माँथे की चोटी तक रंग-बिरंगी कपड़ों को पहने रहती है। सुसज्जित और सुरक्षित होकर नृत्य के लिए उतरती है। उस समय सचमुच एक नव-नवेली दुल्हन की तरह दिखाई पड़ती है। आकर्षक और शोभायमान लगती है। एक फूल की भाँति अखरा में प्रस्तुत होती है। जिसे देखकर रसिक लोग ललचाये भौरे की तरह रस लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के रस रागों में रंग जाते हैं। इसी कारणवश नृत्यांगना का नामकरण कली के रूप में किया गया होगा।⁷ किसी वस्तु का हाव-भाव, गरिमा, रूप-रंग एवं उसके व्यवहार से भी नामकरण होता है। नामकरण के पीछे उसके शील-स्वभाव एवं गुण का भी असर दिखाई पड़ता है। ऐसे में उसके साथ उपनाम भी जोड़ दिया जाता है।⁸ नर्तकी का शील- स्वभाव, गुण भी ‘कली’ का नाम से मिलता जुलता प्रतीत होता है। भौरे की भाँति मंडराते रसिक पुरुषों के बीच अकेली या समूह में नृत्य करती महिला सचमुच एक फूल की कली स्वरूप लगती है। कली का नामकरण से मनुष्य जाति की सभ्यता का परिचय मिलता है। नाम के साथ समाज की सभ्यता व उसके हाव-भाव, शील-स्वभाव, गुण आदि सभी मिलते-जुलते व्यवहार भी प्रकट हो जाते हैं।

“भारगव आदर्श हिन्दी शब्द कोश के अनुसार— कली शब्द का अर्थ— कलि —(सं.स्त्री) बहेड़े का वृक्ष, शूरवारी, विवाद, लड़ाई—झगड़ा, चौथा युग जिसमें अनीति, पाप इत्यादि की अधिकता रहती है, क्लेश, दुःख, युद्ध, लड़ाई, छन्द में रमण का एक भेद। कलिका—(सं.स्त्री) बिना खिला हुआ फूल, कली, गूँजा, घुँघचीबीन या सितार की जड़ का भाग, एक प्रकार का प्राचीन काल का बाजा, छन्द विशेष।⁹ कली (सं.स्त्री) बिना खिला हुआ फूल, कलिका, मुहँ बंधा हुआ फूल, पक्षी का नया पर, अक्षतयोनि कन्या (हि.स्त्री) हुके के नीचे का भाग, अंग रखे, कुरते इत्यादि में लगाने का तिकोना कटा हुआ कपड़ा, वैष्णवों का तिलक, पत्थर या सीप का फूँका हुआ टुकड़ा; (मुहा) दिल की कली का फूटना या खिलना—अतिप्रसन्न होना।¹⁰ कली शब्द के कई अर्थ सामने निकलकर आये हैं, परन्तु कुछ ही अर्थ कली शब्द का अर्थ को स्पष्ट करते हैं, जैसे—कलि. छन्द में रगण का भेद, कलिका। कली— बिना खिला हुआ फूल; मुँह बंधा हुआ फूल, अक्षतयोनि कन्या, पक्षी का नया पर। अतः इन शब्दों का अर्थ में पक्षी का नया पर, अक्षतयोनि कन्या, बिना खिला हुआ फूल ‘कली’ के समान प्रतीत होता है। वह एक कली की भाँति दिखती है। जब कली नृत्यांगना सज-धज कर नृत्य करने के लिए अखरा में उतरती है तो वह नई नवेली दुल्हन, पूर्वाद्य कली स्वरूप लगती है। उसे देखने वाले दर्शक और नर्तक रसिक कली की संज्ञा देते हैं।

कली के भेद

आमतौर से नृत्यांगना कली को कई नाम से जानते एवं पुकारते हैं। बोल-चाल की भाषा संस्कृति, जाति धर्म एवं पेशा के नजरिये से भी लोग नाम को रख देते हैं। सामाजिक आधार पर लोहरा को गुरु, अहीर जाति को ग्वाँला, तथा अन्य पेशा से जुड़े व्यक्ति जैसे— शिक्षक को मास्टर जी, मौलवी साहब, झाड. फूक, दवा-दारु या उपचार करने वाले को ओझा या भगत, धनाढ्य व्यक्ति को सेठ कहकर लोग पुकारते हैं। यह असली नाम के अलावे उपनाम या पुकारु नाम होता है। गाँव-घर या समाज के अधिकांश लोग ऐसे व्यक्ति को उपनाम या उनकी पदवी नाम से ही जानते हैं। कभी-कभी नाम का प्रतिकूल असर भी दिखाई पड़ता है। समाज में इसी नाम से प्रसिद्धि भी प्राप्त हो जाती है।¹¹ नृत्य करने वाली स्त्री का नाम ‘कली’ भी उनकी नृत्य पेशा के आधार पर ही हुआ प्रतीत होता है। समाज एवं अलग-अलग क्षेत्र के अनुसार नृत्य करने वाली स्त्री का नाम भी अलग-2 है। साधारणतः नृत्य करने वाली स्त्री या कली का नाम से नृत्य में कोई अन्तर नहीं पाया जाता है। नृत्य एक-सा है। नृत्य के अनुसार नाम का अर्थ भी एक सा निकलता है। झारखण्ड के छोटानागपुर एवं संधालपरगना क्षेत्र में नृत्य करने वाली स्त्री को तीन नाम से जाना जाता है। अपने क्षेत्र में उसी नाम से विख्यात होती है। अतः पेशा के अनुसार झारखण्ड में नर्तकी स्त्री के तीन नाम हैं—(1)कली (2) नचनी (3)खेलडी

(1) कली—कली नाचनेवाली स्त्री का विकसित नाम है। पढ़े-लिखे, सभ्य समाज एवं विकसित समाज के बीच जब कोई नाचनेवाली स्त्री होती है, तो उस समाज में नर्तकी स्त्री का सभ्य नाम ‘कली’ होता है। इससे समाज की सभ्यता की पहचान बनती है। कली का लगाव भी समाज के बीच गहरा होता है। समाज के अन्दर यह भी देखा गया है कि नाचनेवाली स्त्री का आश्रय विशिष्ट व्यक्ति या उच्च घराने के यहाँ होने पर उन व्यक्तियों के प्रभाव पर भी नृत्यांगना स्त्री का नाम सभ्य रूप में विकसित हो जाता है

और उसका नाम 'कली' के रूप में रखा जाता है। सभ्य समाज में नृत्य के प्रति श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति तथा रसिक नर्तक भी नृत्य करनेवाली स्त्री को कली कहकर पुकारते हैं।¹¹ कली शब्द सभ्य और आकर्षक है। सुननेवालों के मन और दिमाग भी एक अच्छा संदेश जाता है। बोलनेवाले को भी अपने मुख से शब्द निकालने में हिचक या संकोच नहीं होता है। कली शब्द का उच्चारण से नाम में सौन्दर्य का भाव प्रकट होता है। व्यक्ति की वैचारिकता एवं व्यवहारिकता का परिचय मिलता है। समाज के बीच एक आदर्श का भाव प्रस्तुत होता है। नाम पुकारने वाले का भी सभ्यता की पहचान होती है। कली नाम के ऊपर नृत्यांगना केमन व दिमाग में भी भाव एवं गरिमा प्रकट होती है। अपने को गौरववित महसूस करती है। अतः कली नाम से सभ्यता झलकती है। नृत्य का संदेश भी अच्छा होता है।

(2) **नचनी**—'भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश के अनुसार—नचनी का अर्थ (हि. स्त्री)— करघे की लकड़ी, (बि.स्त्री) नाचने वाली स्त्री है।¹² अतः नचनी के इन दो अर्थों में एक अर्थ— नाचनेवाली स्त्री; नृत्य के नचनी शब्द से संबंध स्थापित रखता है। नाचनेवाली स्त्री को नचनी कहा जाता है। नृत्यांगना कली का ही दूसरा नाम 'नचनी' है।¹³ सधारणतः आम जनो के मुख में नाचनेवाली स्त्री को नचनी नाम से संबोधित करते हैं या जानते हैं। नचनी कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह नाचनेवाली स्त्री होगी। नाचनेवाली स्त्री को देखते ही आमजनो के मन और दिमाग में अनायास नचनी शब्द मंडराने लगता है। अमिट छाप बन जाता है। नृत्य का भाव प्रस्तुत होने लगता है। नचनी शब्द का इस्तेमाल प्रायः मध्यम वर्ग के लोगो के बीच में होता है। कभी—कभी नचनी शब्द का प्रयोग से लोगो के बीच हास्य—व्यंग का वातावरण भी पैदा हो जाता है, चूँकि नचनी शब्द का प्रयोग आमलोगो के बीच अधिकांशतः गाली देने, फबतियाँ करने के तौर पर भी विकसित है। नचनी शब्द का उच्चारण से किसी महिला को गाली देने के समान लगता है। इसके प्रयोग से बोलने एवं सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है। अभद्र सा महसूस होता है।¹⁴ परन्तु नचनी शब्द एक अर्थपूर्ण व भावपूर्ण नाम है। जो नाचनेवाली स्त्री को प्रदर्शित करती है। इस शब्द को कहने से ही लोगो की नजरों में नृत्य करने वाली स्त्री प्रस्तुत होने लगती है। आमतौर पर नचनी शब्द लोगो के बीच धरना बन कर रह गया है कि यह मध्यम वर्ग स्तर का नृत्य करने वाली स्त्री है। नृत्य का स्तर भी मध्यम होगा। नाच का विस्तार भी मध्यम वर्ग के बीच में होगा। कली नृत्य से अन्तर हो सकता है, परन्तु ऐसा नहीं है। नृत्य में कोई अन्तर नहीं है। चूँकि झारखण्ड के अखरा में नाचे जाने वाला नचनी—नृत्य एक सा होता है। उँच—नीच का भेद भाव नहीं पाया जाता है। अखरा में इस नृत्य के साथ खेले जाने वाले झूमर, मरदानी झूमर, डडधरा आदि सभी एक तरह के होते हैं। नर्तक के कला— कौशल, पहनवा में भिन्नता आ सकती है, नृत्य में नहीं।

(3) **खेलड़ी**—झारखण्ड के अखरा में होनेवाला नाच को खेइल खेलेक या अखरा खेलेक के नाम से जाना जाता है। इसे खेल—खेलना भी कहते हैं। भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश के अनुसार खेल खेलना का अर्थ— खेल (हि.पु.) के लिए क्रीड़ा, उछल—कूद, दौड़—धूप, काम, हल्का काम, खिलवाड़, स्वाँग, अभिनय, विचित्र लीला, निरालापन; (मुहा)— खेलना—चालबाजी करना; खेलना—खालना— निर्द्वन्द्व जीवन बिताना; खेलाना—बेकार का काम करना, कष्ट देना, तंग करना।

खेलक—(हि.पु.) खेलनेवाला खिलाड़ी। खेलकूद— (हि.स्त्री.) खेल—क्रीड़ा
खेलना— (सं.पु.) क्रीड़ा खेल, खेलने की वस्तु।
खेलना—(हि.क्रि.अ.) खेल करना, भूत चढ़ना, विहार करना, घूमना—फिरना, अभिनय दिखलाना, स्वाँग बनाना
खेलवाड़— हँसी,खेलकूद, क्रीड़ा, खेल (हि.पु.)
खेलवाड़ी— (हि.वि.) बहुत खेलकूद करनेवाला
खेलाड़ी— (हि.वि.) खेलनेवाला, खेलैया, जुआरी
खेल में सम्मिलित होने वाला, संसार को बनाने बिगाड़ने वाला परमेश्वर।

खेलाना—(हि.क्रि.स.) क्रीड़ा में किसी को प्रवृत्त करना, खेल में लगाना बहकाना।¹⁵ खेल खेलना से संबंधित कई अर्थ— निकलकर सामने आए हैं। जिसमें अखरा खेलना से चार—पाँच शब्दों का अर्थ ही नृत्य से संबंध स्थापित रखता है। पहला शब्द— खेल—क्रीड़ा, उछल—कूद, दौड़—धूप, स्वाँग अभिनय। दूसरा— खेल कूद का अर्थ खेल क्रीड़ा। तीसरा शब्द—खेलना—खेल करना, अभिनय दिखलाना स्वाँग रचना। चौथा खेलाड़ी—खेलनेवाला खेलैया,खेल में सम्मिलित होनेवाला। पाँचवा शब्द—खेलाना—क्रीड़ा में किसी को प्रवृत्त करना खेल में लगाना, बहकाना है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ— खेल के समय दौड़—धूप, उछल—कूद कर अभिनय के साथ स्वाँग रचना व अभिनय दिखलाने वाला खिलाड़ी को प्रोत्साहित करके खेल में सम्मिलित करना, होगा। झारखण्ड के अखरा में भी नृत्य के समय दौड़—धूप तथा उछल—कूद करना पड़ता है। अभिनय और स्वाँग रचना होता है। नृत्य के समय अखरा में अपने संगी— साथी, सहिया,मितान को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जाता है। अखरा के नृत्य में नर्तको को भी रसिक नर्तक के साथ काफी उछल—कूद और दौड़—धूप कर नृत्य में अभिनय करना पड़ता है।

नाटक, लीला आदि को भी खेल दिखाना कहा जाता है। अखरा में नाचना भी अखरा खेलने को घोषित करता है। "नर्तक जयमंगल सिंह के कथनानुसार—पुरुष नर्तको के झुण्ड में अकेली स्त्री जब नृत्य करती है, तो क्षेत्र विशेष या समाज के कुछ लोग उसे चरित्रहीन समझ बैठते हैं। नृत्य करने वाली स्त्री के ऊपर चरित्रहीनता का दोष मढ़ देते हैं। कारणवश समाज के बीच खेलड़ी नाम से संबोधित किया जाता है।¹⁶ नर्तक अनुसिंह बताते हैं कि नर्तको का जीवनकाल कई पुरुषों के साथ गुजरता है। जब किसी स्त्री को बेमेल जोड़ी बनाकर रखैल के रूप में रखी जाती है। उसे बल पूर्वक कला जगत में नृत्य करवाया जाता था। किसी को बल पूर्वक नृत्य करवाना, भद्दा प्रदर्शन है। यदि उसे जबरजस्ती नचाया जाए तो उसमें नृत्य कला नहीं झलक सकती। रखैल स्त्री को पत्नी का पूर्ण दर्जा नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में उसका मन भड़क उठता है। बेमेल पति पसन्द नहीं होने अथवा हम उम्र के साथ जीवन गुजारने की इच्छा में किसी मनपसन्द व्यक्ति के साथ रफूचककर हो जाती है। एक से अधिक पुरुषों के साथ जीवन गुजरता है। जिससे भी नर्तको को खेलड़ी कहा गया है।¹⁷ नर्तक काशीनाथ बैठा बताते हैं कि जो नर्तक अच्छी होती थी, अच्छा नृत्य करती थी। कुछ समय तक नर्तक अपने साथ रखते थे, और उसका अच्छा ग्राहक मिल जाने से दूसरे नर्तक के पास बेच दिया जाता था। इस तरह कली का जीवन कई नर्तको के साथ बीतता जाता है। ऐसे में नर्तको को खेलड़ी नाम से सम्बोधित किया गया।¹⁸

अतः अखरा में खेलने वाली नर्तकी स्त्री को खेलड़ी कहा जाता है। खेलड़ी, कली का असभ्य, गँवई और

बिगडैल नाम है। खेलड़ी शब्द अस्म्यता का प्रतीक सा लगता है। सभ्यता से कोसो दूर रहने वाले लोग जिसकी सोच या दृष्टिकोण बिल्कुल निम्न है। उनके बीच खेलड़ी शब्द का अधिकांश प्रयोग है। वहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल स्त्रियों को गाली-गलौज के रूप में भी प्रत्युक्त किया जाता है। खेलड़ी शब्द को हास्य (मजाक) के रूप में भी स्त्रियाँ प्रस्तुत करती हैं। इस शब्द के प्रयोग करने या कहने से स्पष्ट हो जाता है कि नाचने वाली एक स्त्री है, जो अन्य नर्तकों के समान नृत्य करने वाली है। यह शब्द भी कली के समान सार्थक प्रतीत होता है, और झारखण्ड के अखरा में होने वाले नृत्य खेल से संबंध स्थापित करता है।

अतः हम पाते हैं कि कली, नचनी और खेलड़ी तीनों एक तरह का नृत्य करने वाली स्त्री का नाम है। सिर्फ सामाजिक परिवेश व स्थान के अनुसार नाम का उच्चारण में अन्तर पाया जाता है। कहीं कली नृत्य तो कहीं पर नचनी, खेलड़ी कहकर संबोधित करते हैं। शब्द नाम का उच्चारण मनुष्य की सभ्यता पर भी निर्भर है। खेलड़ी, नचनी का प्रयोग वैसी स्त्रियाँ करती हैं जिनका पति ऐसी नाचने वाली कली के साथ नाचते गाते व बाजाते हैं। उन्हें भय रहता है कि मेरा पति कहीं इस कली (नचनी, खेलड़ी) के नृत्य संगीत और प्रेम में न फँस जाँ और मेरी उपेक्षा हो। अन्यथा स्त्रियाँ तो अखरा में सामूहिक रूप से जुड़ कर सभी अवसर पर नाचती ही हैं, पर उसे नचनी, खेलड़ी, कली नहीं कहते हैं। वे वैसी नाचने वाली को खेलड़ी, नचनी कहती हैं जो सामान्य महिलाओं की तरह नृत्य न कर पुरुषों के बीच में अकेली या एक से अधिक के रूप में बिना पुरुष से जुड़ाए स्वतंत्र रूप से नाचती हैं। मर्दों के बीच में नाचते हुए भी शर्म का अनुभव नहीं करती हैं। चूँकि ऐसी नाचने वाली महिला नृत्य-संगीत के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। ऐसी महिला को लाज शर्म की अनुभूति जैसे ही नहीं होती जैसी मीराबाई कृष्ण भक्तों के बीच में मंदिरों में नाचती गाती बाजाती थी। नृत्य में संगीतमय हो जाने वाली महिलाएँ सिनेमा नाटक की नाचिकाओं की तरह होती हैं जो किसी भी नाटक के साथ हर तरह का अभिनय करने में तनिक भी संकोच नहीं करती। जो कलाकार होते या होती हैं। उनका एक तरह से सामान्य सामाजिक जीवन की मर्यादा का पालन पारिवारिक जीवन के महिला-पुरुष से तुलना नहीं की जा सकती। दोनों दो धाराओं के लोग होते हैं। दोनों वर्ग के व्याकरण आदर्श, मानदण्ड अलग-अलग हैं। यहीं लोग गलती करते हैं और सामान्य तथा कलाकार महिलाओं को एक समझने की भूल कर बैठते हैं। तभी पुराने समय में नाटकों, फिल्मों नृत्यों, (छऊ आदि में) में महिलाएँ भाग नहीं लेती थी। नहीं लेने दी जाती थी। इनकी जगह पुरुषों को ही महिला बनना पड़ता था। जो महिला जिस क्षेत्र में जाती थी। उसे उसी दृष्टिकोण से देखा जाता था। लेकिन अब इस कला में जाने वाली अच्छा नाम, और पैसा कमा रही है और इन्हें भी सम्मान दिया जाने लगा है।

कली, नचनी, खेलड़ी क्या है।

कली, नचनी खेलड़ी तीनों नृत्य करने वाली स्त्री का संबोधित नाम है। यह नृत्य का एक पेशेवर स्त्री कलाकार है। जो पुरुष कलाकारों के साथ एवं अन्य कलाकार, रसिक नर्तक को अखरा में उत्साहित व प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। झारखण्ड के अखरा में वह नृत्य के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य भी करती है। झारखण्ड एवं दूसरे अन्य प्रदेशों में नर्तकी कहा जाता है।

नर्तकी नाम से जानते हैं। "नर्तकी के शाब्दिक अर्थ-नर को रास्ता दिखाने वाला नारी या पुरुषों को नृत्य के माध्यम से समझाने का प्रयास एवं रास्ता दिखाने का काम करती है। वह नृत्य के द्वारा विभिन्न प्रकार का संदेश, धार्मिक, साहित्यिक भावनाओं को पेश करती है। वह लोगों को प्रेरित करती है। सामाजिक हित की भावनाओं को पेश करती है। मनुष्य को जागृत करने का काम करती है।"¹⁹ अतः हमारे झारखण्ड में इस तरह के पेशेवर स्त्री कलाकार को कली, नचनी या खेलड़ी कहते हैं।

भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश के अनुसार-नृत्य करने वाले नर्तक को निम्न प्रकार के अर्थों से स्पष्ट किया जा सकता है:-

"नर्त,नर्तक-(सं.पु.) नट, नाचनेवाला, बंदीजन, भाट, एक प्रकार की झंकर जाति, नृप, राजा, महादेव, मोर, नरकट, महुआ। नर्तकी-(सं.स्त्री) नाचनेवाली स्त्री, वेश्या, हस्तिनी, हथिनी। नर्तन-(सं.पु) नृत्य,नाच, (वि.) नाचनेवाला; - प्रिय(पु.) जिसको नाचना प्रिय हो। मयूर, मोर; शाला-(स्त्री) वह स्थान जहाँ नाच होता है। नाचघर।"²⁰

"नर्तना-(हि.कि.अ.) नाचना नर्तनागार- (सं. पु.) नर्तनशाला नर्तित- (सं.वि.) जो नचाया गया हो।"²¹

उपर्युक्त सभी शब्द नृत्य से संबंध रखते हैं परन्तु तीन शब्द का अर्थ- पहला-नर्त,नर्तक-में नाचनेवाला, दूसरा- नर्तकी- नाचने वाली स्त्री और तीसरा शब्द नर्तन प्रिय-जिसको नाचना प्रिय हो। इसका अर्थ इस नृत्य के साथ सार्थक साबित होता है। अतः इन शब्दों के अर्थ से स्पष्ट होता है कि जिस नर या नारी को नाचना प्रिय लगता हो, और नाचने वाला है, नचाया गया है। वह नर्तक या नर्तकी है।

झारखण्ड क्षेत्र में भी अखरा के नृत्य में जो नारी लगाव रखती है, नृत्य प्रिय है और नृत्य करती हैं, तो वैसी स्त्री को कली, नचनी, खेलड़ी कही जाती है।

नर्तक या नर्तकी को नृत्यांगना भी कहा गया है। नृत्यांगना शब्द का संधि विच्छेद करने से- नृ + त्यांगना होता है नृ का अर्थ-मनुष्य और त्यांगना का अर्थ-त्याग देना, छोड़ना है। अतः इसका शाब्दिक अर्थ-पुरुषों के साथ नृत्य के लिए अंगों को छोड़ना, त्यागना; अंगों को नृत्य के प्रति विक्षोभ प्रकट करना, समर्पित करना है।

"भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश के अनुसार तथा ढोलक वादक व गायक दीनबन्धु ठाकुर के अनुसार- नृत्यांगना शब्द का संधि विच्छेद- नृत्य+आंगना होता है। नृत्य, का अर्थ- (सं.पु.) संगीत के ताल और गति के अनुसार हाथ-पाँव को हिलाने उछलने-कूदने आदि का व्यापार ताण्डव।

नच-प्रिय (पु0) ताण्डव प्रिय, महादेव, कार्तिककेय के एक अनुचर का नाम।

-शाला-(स्त्री0) नाट्य गृह, नाचघर,-स्थान- नाचने का स्थान।"²² अंगना का अर्थ -आँगन, घर के भीतर का चौक, नाचने का स्थान में अंगों का प्रदर्शन करना प्रतीत होता है।

कली, नचनी खेलड़ी भी नृत्य के दौरान अखरा में अपने अंगों को हिला-डुला कर, उछल-कूदकर अंग का संचालन व प्रदर्शन करती है। अखरा भी गाँव का एक आँगन है। अतः नचनी, खेलड़ी, कली भी एक नृत्यांगना है। कली को क्षेत्र परिवर्तन व अन्य प्रदेशों में नर्तक,नर्तकी,नृत्यांगना तथा देवदासी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नाम से संबोधित कार्य एक सा है। नाम में परिवर्तन लगता है। नृत्य करना,नाचना इनका काम है। अतः उपर्युक्त सभी नाचने वाली स्त्री के संबोधित नाम है।

कली कौन बनती है?

“गीत, नाद, ताल मान्य सिद्धिकालिनी।
अपार महिमा तुमार वेदे बखानि।”²³

कहा गया है कि गीत, नाद नाभि के बल पर निकाला गया स्वर है। बिना सिद्ध किये अथवा अभ्यास के बिना इसकी प्राप्ति नहीं होती है। इसे प्राप्त करने के लिए कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ती है। इसका अभ्यास संबंधी महिमा का बखान वेदों में भी किया गया है। गीत, नाद (लय) ताल की महिमा का बखान, वर्णन सरस्वती जी के द्वारा वेदों में की गई है। जिस मनुष्य के अन्दर गीत, लय, ताल का पूर्ण ज्ञान व जानकारी होती है अथवा प्राप्त कर लेता है। उसका मन स्वतः आनंदित हो उठता है। आनंदातिरेकवश वह नृत्य करने लगता है।

गायक वादक वीरेन्द्र नारायण तिवारी के अनुसार गीत-संगीत नैसर्गिक देन है। माँ सरस्वती का वरदान है। माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती है। उसका मन और बुद्धि विकसित कर जाता है। गीत-संगीत का स्वर प्रस्फुटित हो उठता है। ऐसा लोगों के बीच एक आस्था है।²³ नर्तक जयमंगल सिंह के कथनानुसार किसी कला या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरन्तर अभ्यास की जरूरत है। बिना अभ्यास किये इसे प्राप्त करना संभव प्रतीत नहीं होता है। कबीरदास के नीति संबंधी दोहे में भी कहा गया है।:-

करत-करत अभ्यास के जड़मति होत
सुजान।

रसरि आवत जात के सिल पर परत
निशान।²⁴

निरन्तर अभ्यास से कठिन काम भी सरल बन जाता है, जिस प्रकार से रस्सी के लगातार आने-जाने, घर्षण होने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। अमिट छाप या लकीर छोड़ जाता है। गायक कलाकार व वादक-मनपुरन नायक के अनुसार गीत-संगीत व लय नैसर्गिक के साथ-साथ पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त होती है। कुछ परिवार में गायन-वादन का कार्य जातिगत पेशा है। गीत-संगीत में वे रुचि रखते हैं। वे सदियों पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी से गायन-वादन का कार्य करते आ रहे हैं। शादी-विवाह, पूजा-पाठ के अलावे अन्य अवसरों में वे बजनाहा का कार्य करते हैं। अवसर विशेष पर अपने घर में बजाने का अभ्यास भी करते हैं। जिसका प्रतिकूल असर भावी बच्चे-बच्चियों पर पड़ता है। बच्चे भी अभ्यास स्वरूप हाथ बँटाते हैं। गाना-बजाना, नाचना सीख जाते हैं। गीत-संगीत व रस, लय ताल की लहर उनके अंगों में दौड़ जाती है। उनका मन व्याकुल हो उठता है। नृत्य करने के लिए वे दौड़ पड़ते हैं।²⁵ बजनाहा लालदेव नाईक का कहना है कि बजनाहा का कार्य घाँसी (नाइक) महली, मोची, गोड़ाइत, लोहराअन्य जाति वर्ग की अपेक्षाकृत अधिक करते हैं। ये काफी रिझवार किस्म के होते हैं। रीझ रंग इनके रंग-रंग में समाया हुआ है। नृत्य की अदभुत कला है। इनमें नाच गान, वादन का निरन्तर अभ्यास से उनके ऊपर नृत्य की भावना जागृत हो उठती है, और ये नृत्य करने लगते हैं।²⁶

इन जाति वर्ग के बीच गरीबी और लचारी भी कम नहीं है। इनके बीच नसीले पदार्थों का सेवन भी ज्यादा है। आमदनी का अधिकांश हिस्सा नसीले पदार्थों के सेवन में खर्च हो जाता है। परिवार में बच्चे-बच्चियों की देखभाल, भरण-पोषण, शिक्षा-दीक्षा ठीक से नहीं हो पाता है। माता पिता के साथ उनके बच्चे भी नसीले पदार्थों का सेवन

करने लगते हैं। नसीले पदार्थों का सेवन से उनके बीच गरीबी जकड़ती चली आती है। दिशा- निर्देश के अभाव में, बच्चे भी दिशा विहीन हो जाते हैं। दूसरे कार्य क्षेत्र की ओर अपना कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। अन्तः वह पारम्परिक रीति-रिवाज में ढल जाते हैं। वे बढ़-चढ़कर भी भागीदारी लेने लगते हैं और रीझ रंग में डूबते चले जाते हैं। रीझ-रंग के धारा प्रवाह में बहता, बहकता मन रूकता : नहीं है। वे नाचने का कार्य करने लगते हैं।

अतः नर्तको के मतानुसार- अपने घरों एवं आस पड़ोस में पर्व-त्योहार, शादी-विवाह के अवसर पर किये-गये अभ्यास, तथा गीत-स्वर, ताल की पूर्णत जानकारी हो जाने से, मन के अन्दर कूट-कूट कर रीझ-रंग जिस स्त्री में समां जाता है, वह आनंद के अतिरेक में नाच उठती है। पेशेवर कार्य के रूप में नृत्य करती है। वही कली कहलाती है।

संदर्भ सूची

1. महावीर नायक नागपुरी गायक, हरिजन मुहल्ला, हटिया, राँची।
2. एवं
3. लक्ष्मी नारायण तिवारी, गिंजों ठाकुर गाँव, राँची।
4. दैनिक भास्कर, समाचार पत्र के आलेख से लेखक-सुधामूर्ति।
5. भार्गव आदर्श हिन्दी शब्दकोश सम्पादक आर सी पाठक पृ0सं0-141
6. नर्तक जयमंगल सिंह, ग्राम-सुण्डील, कमड़े, राँची।
7. नर्तक- काशीनाथ बैठा- ग्राम-बाड़े, पो0- तुरमूली, बुढमू राँची
8. नर्तक- गंगा सिंह- ग्राम-बाड़े, पो0- तुरमूली, बुढमू राँची
9. भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश, पृष्ठ संख्या- 141 लेखक+सम्पादक-आर. सी. पाठक,बी.ए.एल.टी-
10. भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश, पृष्ठ संख्या- 142 लेखक+सम्पादक-आर. सी. पाठक,बी.ए.एल.टी-
11. गंगा सिंह, नर्तक, ग्राम-बाड़े, बुढमू राँची।
12. भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश, पृष्ठ संख्या-396 लेखक+सम्पादक-आर. सी. पाठक,बी.ए.एल.टी-
13. भोला महतो, नर्तक, ग्राम- लवागाड़ा, बुढमू राँची
14. अंदु देवी, नर्तकी, ग्राम-सालहन, अनगड़ा, राँची
15. भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश, पृष्ठ संख्या-189 लेखक+सम्पादक-आर. सी. पाठक,बी.ए.एल.टी-
16. जयमंगल सिंह, नर्तक, सुण्डील, कमड़े, राँची।
17. अनु सिंह, नर्तक, बड़कामुरु, बुढमू राँची
18. काशीनाथ बैठा, बाड़े, बुढमू राँची
19. जयमंगल सिंह नर्तक, ग्राम-सुण्डील, कमड़े, राँची।
20. भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश, सम्पादक आर.सी. पाठक,बी.ए.एल.टी.- पृष्ठ संख्या-400
21. भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश, सम्पादक आर.सी. पाठक,बी.ए.एल.टी.- पृष्ठ संख्या-401
22. भार्गव आदर्श हिन्दी शब्द कोश, सम्पादक आर.सी. पाठक,बी.ए.एल.टी.- पृष्ठ संख्या-432
23. जयमंगल सिंह,ग्राम- सुण्डील, कमड़े, राँची
24. वीरेन्द्र नारायण तिवारी, आरागेट, नामकुम, राँची
25. कबीर दास के नीति संबंधी दोहे से-जयमंगल सिंह,ग्राम- सुण्डील, कमड़े, राँची
26. मनपुरन नायक, गायक व मान्दर वादक, उपर चुटिया, राँची
27. लालदेव नाईक बजनाहा, ग्राम-मतवे, बुढमू राँची

28. कबीरदास के नीति संबंधी दोहे से— सत्य भारती
प्रकाशन
पत्राचार
ग्राम + पो0— सुकूरहुट्ट, काँके, राँची, झारखण्ड
834006
(दक्षिणी पंचायत भवन सुकूरहुट्ट के समीप)